

KOMPYTER GRAFIKASI VA DIZAYN ASOSIDA STATISTIC MA'LUMOTLARNI VIZUALIZASHTIRISH

¹S.X. Ahmedova, ²Xaliljonov Azim, ³Karabaeva Ruxshona

¹Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dots., ²3-kurs Iqtisodiyot va korxonalar boshqaruvi, ³Iqtisod
mutaxassisligi 1-kurs talabasi

Toshkent Belarus-O'zbekiston tarmoqlararo texnik malakalar amaliy instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215341>

Statistika ijtimoiy hayotning umumiy qonuniyatlarini turli hodisa va jarayonlarni miqdoriy hisoblash, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish orqali o'rganuvchi ijtimoiy fanlar tarmog'i hisoblanadi. Statistik kuzatishlar natijasida olingan ma'lumotlarni idrok etish nuqtai nazaridan grafiklar statistik ma'lumotlarni taqdim etishning eng mos shakllaridan biridir.

Statistik jadvallar ko'pincha ma'lumotlarning o'ziga xos tomonlarini ajratib ko'rsatish va ularni bir-biri bilan taqqoslashda grafiklar bilan to'ldiriladi. Shuning uchun hodisalar o'rtasidagi munosabatlar, ularning dinamikasi va strukturaviy tavsiflari grafiklar orqali aniq aks ettirilgan.

Statistik grafik - sonli ko'rsatkichlar (qiymatlar) va ularning munosabatlarini geometrik shakllar, chiziqlar, chizmalar, geografik xaritalar va diagrammalar yordamida shartli tasvirlash. Grafik usul statistik ma'lumotlarni aniq, jonli va ingl. Grafiklarda ko'rsatkichlarning o'zgarishi chegaralari va ularning o'zgaruvchanligi aniq ko'rsatilgan. Shu bilan birga, grafikalar jadvallar bilan solishtirganda ba'zi cheklovlarga ega.[1]

Agar statistik jadvallarda siz o'lchamiga qarab ma'lumotlarni o'zingizning xohishingiz bilan joylashtirishingiz mumkin bo'lsa, grafiklarda bu imkoniyat cheklangan. Yana bir kamchilik - grafikaning murakkabligi.

Agar statistik jadvallarda siz o'zingizning xohishingiz bilan ma'lumotlarni quvvatga qarab joylashtirishingiz mumkin bo'lsa, grafiklarda bu imkoniyat cheklangan. Yana bir kamchilik - grafikaning murakkabligi. Ammo bu xususiyatni kompyuter grafik dasturlari paketidan oqilona foydalanish orqali yo'q qilish mumkin.

Grafiklar tuzilishiga ko'ra diagramma, kartogramma va kartogrammaga bo'linadi. Grafik tasvirlarning eng keng tarqalgan turlari diagrammalardir. Ular turli shakllarda bo'ladi - chiziq, radiusli (radius), nuqta, tekis, hajmli, shaklli va boshqalar. Qaysi turdagi diagrammalardan foydalanish ma'lumotlarning xususiyatiga va mo'ljallangan maqsadga bog'liq.

Ko'pgina matematik modellar haqiqatdan ham chiziq bo'lmagan muhitda yangi shakllar paydo bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kompyuter grafikasi (kompyuter grafikasi) - kompyuterlar yordamida tasvirlarni yaratish va qayta ishlash texnologiyasi. Kompyuter texnikasidan grafik tasvirlarni yaratish, ularni turli usullarda (masalan, monitor ekranida, bosma nusxalar ko'rinishida va hokazo) aks ettirish hamda ularning joylashuvi va shaklini o'zgartirish uchun foydalanish sohasi.

Kompyuterlar haqiqiy dunyodan tasvirlarni sintez qilish va vizual ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ishlatiladi. Ushbu faoliyat natijasi kompyuter grafikasi deb ham ataladi. Dastlab qora va oq chizmalar va diagrammalarni yaratish jarayoni kompyuter grafikasi deb ataldi. Biroq, tez orada boshqa ranglardan foydalangan tasvirlar paydo bo'ldi.

Rangli tasvirlardan keyin videofilmlar paydo bo'ldi. Hozirgi vaqtda uch o'lchamli tasvirlar tobora keng tarqalgan. Bugungi kunda kompyuter grafikasi o'zining yangi tushunchasida hatto virtual haqiqatni ham yaratishi mumkin. Vizualizatsiya tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Vektorli tasvirlar va rastri tasvirlar kompyuter grafikasi yordamida yaratiladi.

Vektor grafika. Vektorli grafik asbob yordamida yaratilgan tasvir uning tipik elementiga mos keladigan oddiy grafik ob'ektlar to'plamidan iborat. Vektor tasvirining asosiy elementi chiziqdir. Bu satr kompyuter xotirasida ko'p joy egallamaydi, chunki xotirada faqat satrning parametrlari ko'rsatiladi. U oddiylarni murakkablarga birlashtiradi, shuning uchun vektor grafiklari ob'ektga yo'naltirilgan grafikalar deb ham ataladi. Vektorli grafika kompyuter xotirasida video chiziq sifatida saqlanadi va tasvir video rejimida ekranda ko'rsatiladi. Tasvirni ko'rsatishdan oldin har bir parametrni hisoblab chiqadi. Shuning uchun vektor grafiklari hisoblash grafiklari deb ataladi. Oddiy bezash ishlari vektor grafikasi yordamida amalga oshirilishi mumkin. Vektorli grafika tizimning muhim tavsifi bo'lib, uning tarkibi oddiy grafik elementlardan tashkil topgan bo'lib, oddiy grafik elementlarga misollar keltiramiz:

- ma'lum uzunlikdagi, ma'lum burchakka yo'naltirilgan va koordinatalari ko'rsatilgan nuqtalardan boshlanadigan chiziq;
- markazining koordinatalari ko'rsatilgan nuqtada joylashgan ellips, uning yarim o'qlarining uzunligi, chiziqning rangi va qalinligi, shuningdek uning bo'yash rangi;
- Yuqori chap burchakda joylashgan koordinatalari, yon uzunligi, chiziq qalinligi va nuqta rangi bo'lgan to'rtburchak.

Vektorli tasvirni ko'rsatishda oddiy elementlarning chiziqli geometrik xususiyatlari uning asl va kerakli o'lchamlari o'rtasidagi munosabatni, shuningdek chiqish qurilmalarining (monitorlar, bosma qurilmalar) ruxsat etilgan xatosini hisobga olgan holda hisoblanadi. Bu usul miqyoslilikni sezilarli darajada oshiradi.

Tasvir hajmini qanchalik kattalashtirmasin, uning sifati o'zgarmaydi. Tasvir juda katta hajmda kichraytirilsa, oddiy elementlarning chiziqdari bir-biriga yopishadi va siqish xatolari tufayli tasvir buzilishi (buzilishi) mumkin.

Rastr grafikasi. Rastr grafikasi yordamida yaratilgan tasvir asosan elektron va bosma nashrlarda qo'llaniladi. Rastrli tasvir piksellar deb ataladigan ikki o'lchovli massivdagi (matritsa) nuqtalar yig'indisidan iborat. Rastrli tasvirning eng kichik elementi pikseldir. Uning atributlari boshqa piksellarning atributlaridan mustaqildir. Kompyuterda ishlatiladigan operatsion tizimning imkoniyatlariga qarab siz 480x640, 800x600, 1024x768 yoki undan ortiq piksellari tasvirlarni joylashtirishingiz mumkin. Tasvirning o'lchamiga qarab, uning imkoniyatlari ortadi. Ekran o'lchamlari parametrik va bir dyuymdagi nuqtalar soni bilan belgilanadi.[2]

Rastr grafikasi yordamida yaratilgan tasvirlar kamdan-kam hollarda kompyuter dasturlari yordamida ishlab chiqiladi. Buning uchun professional rassom tomonidan chizilgan rasm yoki fotosurat texnik vositalar yordamida kompyuterga kiritiladi. So'nggi paytlarda kompyuterga rastrli tasvirlarni kiritish uchun raqamli foto va video kameralar qo'llanila boshlandi. Shuning uchun rastrli grafikaning asosiy maqsadi tasvirni yaratish emas, balki mavjud tasvirni qayta ishlashdir. Rastrli grafikaning ijobiy tomonlari quyidagilardan iborat:

Fraktallar yordamida fond bozori tahlili. Xalqaro Forex ilg'or dasturiy ta'minotdan foydalanishni o'z ichiga oladi, bugungi kunda treyder valyuta bozorida ishlash uchun katta tanlovga ega. Treyderdan talab qilinadigan narsa barcha yangi Forex dasturlariga rioya qilish va u yoki bu dasturiy ta'minotning afzalliklarini tahlil qilishdir. Forex dasturiy ta'minoti brokerlardan boshlanadi va maslahatchilar sifatida tanilgan avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minot bilan tugaydi. Aksariyat brokerlar ularni bepul yoki kichik komissiya evaziga taklif qilishadi. Forex dasturiy ta'minoti treyder qo'lida kuchli savdo vositasidir. Dasturiy ta'minotdan foydalanmasdan, valyuta bozorida ishlash va operatsiyalarni amalga oshirish mumkin emas. Dasturiy ta'minot qanchalik samarali bo'lsa, treyderning savdosi shunchalik muvaffaqiyatli va

foydali bo'ladi. Bugungi kunda ko'pgina brokerlar va savdo markazlari xususiy dasturiy ta'minotni ishlab chiqishni taklif qilishadi. Bugungi kunda treyderning barcha individual savdo mezonlariga javob beradigan mutlaqo aniq va intuitiv yoqimli interfeysga ega bo'lgan to'g'ri savdo dasturini tanlash juda qiyin. Bir necha turdagi dasturiy ta'minot mavjud. Bugungi kunda treyderning barcha individual savdo mezonlariga javob beradigan mutlaqo aniq va intuitiv yoqimli interfeysga ega bo'lgan to'g'ri savdo dasturini tanlash juda qiyin. Bir necha turdagi dasturiy ta'minot mavjud.

Forex dasturiy ta'minoti treyder qo'lida kuchli savdo vositasidir. Dasturiy ta'minotdan foydalanmasdan, valyuta bozorida ishlash va operatsiyalarni amalga oshirish mumkin emas. Dasturiy ta'minot qanchalik samarali bo'lsa, treyderning savdosi shunchalik muvaffaqiyatli va foydali bo'ladi.

Bugungi kunda ko'pgina brokerlar va savdo markazlari xususiy dasturiy ta'minotni ishlab chiqishni taklif qilishadi. Bugungi kunda treyderning barcha individual savdo mezonlariga javob beradigan mutlaqo aniq va intuitiv yoqimli interfeysga ega bo'lgan to'g'ri savdo dasturini tanlash juda qiyin. Bir necha turdagi dasturiy ta'minot mavjud.

1. Forex charting dasturi. Ushbu savdo maydonchasi yordamida treyder o'zining haqiqiy hisoblarida real pul savdosi qilish imkoniyatiga ega. Ushbu dastur tegishli savdo uchun joriy narx tendentsiyasini aniqlash uchun ishlatiladigan kotirovka xususiyatiga ega. Ushbu dasturdan foydalanish treyderga savdoning borishini kuzatish imkonini beradi.

2. Avtomatik dasturiy ta'minot. Ushbu turdagi dasturiy ta'minot treyderlar o'rniga savdolarni tashkil qilish uchun mo'ljallangan. Ushbu dasturiy ta'minotning ishlash prinsipi shundan iboratki, butun savdo jarayoni treyderning minimal aralashuvi bilan avtomatik ravishda amalga oshiriladi.

3. Dasturiy ta'minot - savdo signallari tizimi. Savdo signal tizimlari odatda brokerlik firmalari bilan bog'lanmagan odamlar tomonidan yaratiladi. Ushbu dasturiy ta'minot treyder savdo mezonlari va talablariga eng yaxshi javob beradigan Forex ko'rsatkichlarini mustaqil ravishda tanlashini nazarda tutadi. Savdo signallari treyderga bozordagi tendentsiya holatini aniqroq tasavvur qilish va bozorga qachon kirish va qachon chiqish kerakligini bilish uchun ishlatiladi. Treyder uchun ma'lum bir dasturiy ta'minotga ega bo'lgan asosiy imkoniyatlarni aniqlash juda muhimdir. Bundan tashqari, dasturiy ta'minotga ega bo'lishi kerak bo'lgan eng muhim jihatlardan biri bu hujumlardan himoya qilishdir.

Dasturiy ta'minot dasturiy ta'minotga ega bo'lishi kerak ma'lum vaqtdan keyin qo'llab-quvvatlanadi va yangilanadi. Bundan tashqari, dasturda ma'lumotlarni nusxalash, yaratish va saqlash funksiyasi mavjud bo'lishi juda muhimdir. To'g'ri dasturiy ta'minot treyderga savdo vaqtini rejalashtirish va Forex bozorida savdo qilishdan maksimal foyda olish imkonini beradi. Dasturiy ta'minotdan foydalanish Forex bozorida treyderning ishini sezilarli darajada osonlashtiradi. Lekin u yoki bu dasturiy ta'minotni o'rganish uchun avval uni sinab ko'rishingiz kerak, shundan keyingina undan xalqaro Forex valyuta bozorida muntazam savdo qilish uchun foydalanish mumkin.[3]

Barcha bozorlar ko'pincha ularning narxlari biroz o'zgarib turishi va faqat qisqa vaqt ichida (15-30 foiz) tendentsiya o'zgarishi kuzatilishi bilan tavsiflanadi. Bozorlarda narxlar ma'lum bir tendentsiya bo'yicha o'zgarib turadigan davrlar foyda olish uchun eng qulay hisoblanadi.

Grafik dizayn - bu dizayn shaklining bir turi, yangi sanoat texnologiyalari (kompyuter grafikasi, veb-dizayn) yordamida chizma va bosma amaliy grafiklarning modernizatsiya qilingan

shakli, shuningdek, vizual aloqa muhitida dizayn mahsulotlarini amalga oshirish va qo'llash. Zamonaviy grafik dizayn aloqa bilan bog'liq va turli xil ko'rinishga ega.

Grafik dizaynerlar g'oyalar va xabarlarining vizual tasvirini shakllantirish uchun belgilar, tasvirlar va matnlarni yaratadilar va birlashtiradilar. Ular tipografiya, tasviriy san'at va kompyuter texnologiyalaridan, shuningdek, vizual kompozitsiyalarni yaratishda o'ziga xos usullardan foydalanadilar.

Grafik dizaynning pragmatikasi texnik va kommunikatsiya turlarini belgilaydi: korporativ reklama dizayni (reklama, logotip, mahsulot qadoqlash, "tashqi reklama"), tahririyat va nashriyot dizayni (kitob, jurnal, gazeta, buklet, varaqalar dizayni). Grafik dizayn atamasi 1922 yilda Uilyam Addison Dwiggins tomonidan ixtiro qilingan. Biroq, grafik dizaynning kelib chiqishini Laskauxning insoniyatdan keyingi g'orlari, Trayan Rim ustuni, o'rta asrlarning yoritilgan qo'lyozmalari va Tokio Ginzasining neon chiroqlari bilan bog'lash mumkin.

20-21-asrlarda reklama, san'at, grafik dizayn va tasviriy san'at o'rtasidagi farq yo'qoldi. Ular ko'plab elementlarni, nazariyalarni, printsiplarni, amaliyot tillarini va ba'zan bir xil mijozni baham ko'rishadi. Reklamani asosiy maqsadi tovar va xizmatlarni sotishdir. Grafik dizayn - bu "asosan ma'lumotni tashkil qilish, g'oyalarni shakllantirish, inson tajribasini hujjatlashtiradigan asarlarni ifodalash va his qilish".

Qo'shma Shtatlardagi grafik dizayn Benjamin Franklin bilan boshlangan, u o'zining The Pennsylvania Gazette gazetasidan reklama san'atini egallash, kitoblarini targ'ib qilish va jamoatchilikka ta'sir qilish uchun foydalangan. Franklin logotiplardan birinchi bo'lib foydalangan. Ba'zi reklamalar 10-20 qatordan iborat bo'lib, mahsulotning rangi, nomi, turi va hajmini ko'rsatadi.

Grafik dizayn yo'l belgilaridan tortib texnik sxemalargacha, idoralararo memorandumlardan tortib ma'lumotnomalargacha bo'lgan hamma narsada qo'llaniladi. Dizayn mahsulot yoki g'oyani sotishga yordam beradi. Dizayn mahsulot logotipiga, rangi, qadoqlash va matnga brending (reklama elementlari) qismi sifatida qo'llaniladi. Grafik dizaynerlar tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar orasida brending tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Grafik dizaynerlar ko'pincha brending jamoasining bir qismi hisoblanadi.

Grafik dizaynerlar asl asar yaratish uchun fotograflar yoki rassomlarni yollashlari mumkin. Dizaynerlar ko'pincha interaktiv dizayn yoki multimedia dizayni deb ataladigan raqamli vositalardan foydalanadilar.

Qalam asosiy grafik dizayn vositalaridan biridir. Texnologiyadan tashqari, grafik dizayn fikrlash va ijodkorlikni talab qiladi. Rejalarni loyihalash uchun tanqidiy, kuzatuvchi, miqdoriy va analitik fikrlash talab etiladi.[4].

Grafik dizayn dasturlari. Aksariyat dizaynerlar an'anaviy va kompyuter texnologiyalarini birlashtirgan gibril jarayondan foydalanadilar. Dastlab, g'oyani amalga oshirish uchun tasdiqlangan sxemalar qo'llaniladi, keyin kompyuterda sayqallangan vizual mahsulot yaratiladi.

Grafik dizaynerlar tasvirlar, tipografiya va maketlarni yaratish uchun dasturiy ta'minot bilan tanish bo'lishi kutilmoqda. 1990-yillardan boshlab, grafik dizaynerlar tomonidan ishlatiladigan deyarli barcha mashhur va "standart" dasturlar Adobe Systems Incorporated kompaniyasining mahsulotlari bo'lib kelgan. Yakuniy bosqichda ko'pincha Adobe Photoshop (bitmapli fotosuratlarini tahrirlash dasturi) va Adobe Illustrator (vektorli chizma dasturi) ishlatiladi. Dizaynerlar ko'pincha o'z ishlarida onlayn dizayn ma'lumotlar bazalaridan tayyor rastr tasvirlari va vektor grafikalaridan foydalanadilar. Rastrli tasvirlarni Adobe Photoshop da tahrirlash mumkin, logotip va illyustratsiyalar Adobe Illustrator da tahrir qilinadi va yakuniy

mahsulot asosiy Adobe InDesign, Serif PagePlus va QuarkXpress dasturlari yordamida yaratiladi. U professionallar va oddiy foydalanuvchilar tomonidan ishlatiladigan asosiy ochiq kodli (bepul) grafik dizayn dasturlaridan biriga tuzilgan.

Bularga Inkscape (vektorli grafikalar uchun), GIMP (foto tahrirlash va tasvirni manipulyatsiya qilish uchun), Krita (chizish uchun) va Scribus (tartib uchun) kiradi.

Haxsiy kompyuterlarning paydo bo'lishi bilan ko'plab grafik dizaynerlar grafik foydalanuvchi interfeysi deb ataladigan narsalarni yaratishda ishtirok eta boshladilar. Bu veb-dizayn va dasturiy ta'minotni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi, bu erda foydalanuvchi faoliyati tartib yoki interfeys dizaynini boshqaradi. Adobe Photoshop rastr grafik dasturi. Adobe Photoshop dasturi Adobe System tomonidan ishlab chiqilgan. Photoshop skanerlangan va raqamli tasvirlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Rasmlarni qayta ishlash dasturlari o'rtasidagi raqobat natijasida Adobe Photoshop dasturining imkoniyatlari ortib bormoqda. Bu foydalanuvchilarga qulaylik yaratadi.

Boshqa tasvirlarni qayta ishlash dasturlari singari, Adobe Photoshop ham siz yuklagan fotosuratlar va grafiklarga o'zgartirishlar kiritadi. Photoshop-dan foydalanib, siz fotosuratdagi dog'larni olib tashlashingiz, qo'shimcha maxsus effektlar qo'shishingiz, matn qo'shishingiz, eski fotosuratlarni qayta ishlashingiz va tiklashingiz, tasvirlarning ranglarini o'zgartirishingiz, rang nisbatini o'zgartirishingiz, shuningdek, elementni bir fotosuratdan boshqasiga ko'chirishingiz mumkin. Adobe Photoshop dasturining imkoniyatlari keng bo'lib, gazeta va jurnallarni turli xil tasvirlar bilan boyitish va plakatlar yaratish uchun katta qulaylik yaratadi. Dasturda tasvirlar kvadratlar ketma-ketligi sifatida taqdim etiladi. Bunday tasvirlar rastrli grafiklar deb ataladi. Bu kvadratlar piksellar deb ataladi.[3].

Piksellar soni qanchalik ko'p bo'lsa, tasvir aniqroq bo'ladi. Bitta piksel bir bitga mos keladi (0 yoki 1, ha yoki yo'q). Rastrli grafikaning kamchiligi shundaki, tasvirni masshtablash (siqish, kattalashtirish) jarayoni natijasida piksel o'lchamining o'zgarishi tufayli tasvirning aniqligi yomonlashishi va tanib bo'lmaydigan holga kelishi mumkin. Rasm kattalashtirilganda kvadrat shakllari tanib bo'lmaydigan holga keladi. piksellar aniq ko'rinadi. Ushbu vaziyatdan chiqish uchun siz tasvirdagi piksellar sonini oshirishingiz kerak. Ammo piksellar sonini oshirish fayl hajmini oshiradi. Corel Draw vektor grafik dasturi. Uni kompyuteringizga kiritish uchun skanerlash, suratga olish yoki rasmga olish shart emas. Tasvirni kompyuterning o'zida ham yaratish mumkin. Shu maqsadda grafik muharrirlar deb nomlangan maxsus dasturlar sinfi ishlab chiqilgan. Inson axborotning asosiy qismini ko'rish organlari orqali oladi. Vizual ma'lumotni hazm qilish osonroq bo'ladi.

Shu maqsadda grafik muharrirlar deb nomlangan maxsus dasturlar sinfi ishlab chiqilgan. Inson axborotning asosiy qismini ko'rish organlari orqali oladi. Vizual ma'lumotni hazm qilish osonroq bo'ladi.

Inson tabiatining bu xususiyati grafik operatsion tizimlarda qo'llaniladi. Ularda ma'lumotlar grafik ob'ektlar ko'rinishida taqdim etiladi: belgilar, oynalar va rasmlar. Barcha operatsion tizim grafiklari, boshqa barcha tasvirlar kabi, qandaydir tarzda yaratilishi yoki kompyuterga kiritilishi kerak. Kompyuterga grafik tasvirlarni kiritish uchun maxsus tashqi (periferik) qurilmalar qo'llaniladi. Kompyuter grafikasi uch turga bo'linadi: rastr grafika, vektor grafika va fraktal grafik. Ularning orasidagi asosiy farq yorug'likning displey ekranidan qanday o'tishidir. Vektorli grafik dasturlar asosan tasvirlarni yaratish uchun mo'ljallangan. Bunday vositalar reklama agentliklarida, dizayn byurolarida va nashriyotlarda qo'llaniladi. Corel DRAW - bu Windows operatsion tizimida ishlaydigan vektorli grafiklarni yaratish va tahrirlash dasturi.

Uning yordami bilan siz turli xil grafik turlarini loyihalashingiz, fotosurat matni, tasvirlar bilan ishlashingiz va ayniqsa badiiy ko'rinishga ega kompozitsiyalarni tahrirlash bilan bog'liq harakatlarni bajarishingiz mumkin Flash animatsiya dasturi. Power Point kabi Macromedia Flash dasturlari yordamida animatsiya va taqdimot fayllarini yaratishimiz mumkin. Lekin Power Point dasturidan farqli o'laroq, Macromedia Flash-da yaratilgan animatsiya fayllari foydalanuvchi tomonidan to'liq hosil qilinadi va animatsiya qilinadi. Shu bilan birga, ushbu dastur faol elementlar bilan ishlash va dasturlash imkoniyatlariga ega. Macromedia Flash asosan yaratilgan kichik animatsion fayllar (kliplar), veb-sahifalar, elektron qo'llanmalar va boshqalarni yaratish uchun ishlatiladi. Flash dasturida yaratilgan fayllar o'zining originalligi, ishlash qulayligi, yaratilishning murakkabligi, tezligi, multimedia imkoniyatlari va kichik hajmi bilan ajralib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гулямов СС, Шермухамедов АТ, Холбоев Б.М. Цифровая Экономика: Инновационные цифровые технологии. Учебное пособие. Курск-2022, С-50-67
2. Леонтьев В.П., Современный компьютер. Энциклопедия от А до Я-М: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005-С.470-473.
3. Леонтьев Б.П. WEB-дизайн. /Ваш персональный компьютер/ Руководство пользователя.-М.2003-С.70-85.
4. Компьютерные ресурсы: <https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%B>